

SAVREMENE OPCIJE PODUČAVANJA NA DALJINU

CONTEMPORARY OPTIONS OF DISTANCE EDUCATION

Igor Mikov^{1,2}, Tijana Vuković³, Jarmila Lačokova Krasnikova⁴, Rastislava Krasnik^{2,5}

¹ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Klinika za psihijatriju, Novi Sad, Srbija

² Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija

³ Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“, Bačka Palanka, Srbija

⁴ Dom zdravlja Bač, Bač, Srbija

⁵ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

SAŽETAK

Uvod. U radu se razmatraju razlike u pojmovima elektronsko učenje i učenje na daljinu, kao i digitalne kompetencije nastavnika i pravna pitanja u vezi sa pristupom nastavnom materijalu. Prikazana su dva osnovna oblika učenja na daljinu, sinhroni i asinhroni. Prednosti i nedostaci učenja na daljinu su analizirani.

Zaključak. Primena savremenih digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu može da poboljša kvalitet Sučenja.

Ključne reči: učenje na daljinu, elektronsko učenje, sinhrono učenje na daljinu, asinhrono učenje na daljinu

SUMMARY

Introduction. In paper differences between terms electronic learning and distance learning, as well as, digital competencies of teachers and legal issues related to access to learning material, were discussed. Two main categories of distance learning, synchronic and asynchronic forms were described. Advantages and disadvantages of distance learning were analyzed.

Conclusion. Application of contemporary digital technologies in education process could enhance quality of learning.

Key words: distance learning, electronic learning, synchronic distance learning, asynchronic distance learning,

UVOD

Tehnološki razvoj omogućio je bolju dostupnost informacija, do njih je sada moguće doći na jednostavniji način i u mnogo kraćem vremenskom periodu nego ranije. Ovo je od velikog značaja za procese usvajanja novih znanja i veština koji zahvaljujući tome mogu biti znatno efikasniji. Učenje na daljinu (eng. distance learning), iako se mnogo češće koristi, je u stvari uži pojam od podučavanja na daljinu. Podučavanje na daljinu obuhvata proces nastave i proces učenja koji se odvijaju na različitim mestima. Nastavnik i učenik ili student nisu na

istom mestu i komunikaciju obavljaju preko računara. Na ovaj način se izbegavaju različiti troškovi, naprimer preseljenje u drugi grad (prevoz, najam i troškovi stanovanja, ishrana) (1).

POJMOVI UČENJE NA DALJINU I E – UČENJE

Od strane učesnika u procesu podučavanja nekada se pojmovi učenje na daljinu i elektronsko učenje (e – učenje, eng. e – learning) pogrešno koriste kao sinonimi. Do problema u razlikovanju ova dva pojma doveo je razvoj digitalne tehnologije, jer se ova

tehnologija i internet koriste kako za e – učenje, tako i za učenje na daljinu (2). Dok je fizička razdvojenost uvek zastupljena kada je u pitanju učenje na daljinu, to ne mora uvek biti slučaj pri e – učenju, jer se digitalna tehnologija može koristiti i pri istovremenom prisustvu nastavnika i učenika u istoj učionici (2).

Učenje na daljinu nije novi koncept u obrazovanju. Prvo se odvijao dopisnim putem (preko pošte), a zatim emitovanjem obrazovnih kurseva, preko radija i televizije. Nakon toga su se pojavile video-trake sa profesionalno osmišljenim i zanimljivim obrazovnim sadržajem. Pojavom računarskih mreža učenje na daljinu je iz papirnog oblika prešlo na elektronski te se pojavio termin e – učenje (1).

SAVREMENI KONCEPT UČENJA NA DALJINU

Savremeni koncept odnosno sistem učenja na daljinu (eng. Distance Learning System – DLS) je oblik edukacije koji koristi informaciono – komunikacione tehnologije naročito internet mrežu u uslovima fizičke razdvojenosti nastavnika i učenika/studenta. Nastavni sadržaji su u elektronskom obliku i dostavljaju se elektronskim putem, a međusobna interakcija učesnika u obrazovnom procesu ostvaruje se putem informaciono – komunikacione tehnologije i moguća je i u realnom vremenu (3).

Računar više nije samo pomoćno sredstvo za pripremu nastavnog materijala već se koristi i u nastavnom procesu. Usavršavanje nastavnika u oblasti savremene obrazovne tehnologije je od suštinskog značaja za realizaciju nastave na daljinu (1).

DIGITALNA KOMPETENCIJA NASTAVNIKA

Analize eksperata ukazuju da u sadržajima obrazovanja nastavnika nema dovoljno informatike i digitalne pismenosti (1).

U dokumentu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije “ Okvir digitalnih kompetencija – nastavnik za digitalno doba”, navodi se da su digitalne kompetencije od

suštinskog značaja za sve zaposlene i građane, Stoga nastavnici treba da poseduju odgovarajući nivo informatičke, digitalne i medijske pismenosti, kao i da u oblastima u kojima drže nastavu poznaju moderne koncepte, metode i alate radi primene informaciono-komunikacionih tehnologija (4).

Zahvaljujući efiksnoj primeni digitalnih tehnologija nastavnici mogu da prate napredak učenika dobijajući više detalja o njihovim trenutnim veštinama, da nastavu prilagode brzini rada i mogućnostima učenika i da pristup resursima za učenje učenicima bude omogućen i izvan škole (4).

Ciljevi ovog dokumenta su promovisanje pedagoške upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija i podsticanje inovativnosti u nastavi (4).

Samo je visoko kompetentni nastavnik zainteresovan da uvede nove metode podučavanja radi poboljšanja kvaliteta nastave (1).

Da bi primenio digitalne tehnologije pri podučavanju nastavnik treba da koristi “digitalnu pedagogiju”. Nastavnik mora prvo učenike u potpunosti da upozna sa sistemom upravljanja učenjem na daljinu na odgovarajući način i pomogne im da prevaziđu ne samo tehničke, već i sve druge teškoće koje se javljaju pri radu u elektronskom okruženju (1).

NASTAVNI MATERIJAL ZA UČENJE NA DALJINU I AUTORSKA PRAVA

Nastavnici se sreću sa problemom kako da zaštite originalni materijal koji su kreirali za potrebe nastave na daljinu od neovlašćenog korišćenja od strane drugih lica, imajući u vidu da je on lako dostupan većem broju ljudi. Zaštita je moguća jedino pozivanjem na Zakon o zaštiti o autorskim i srodnim pravima (5).

S druge strane, mogu se javiti nedoumice u vezi sa autorskim pravima pri korišćenju sadržaja drugih autora. Komercijalni e -izvori obično podležu izdavačkoj licenci kojom se detaljno reguliše kako se sadržaj može koristiti. Teškoću predstavlja to da se licence razlikuju od izdavača

do izdavača, kao i za pojedine izvore, izbog toga treba proveriti uslove svake od njih za upotrebu na mreži (5).

PODELA UČENJA NA DALJINU

Najčešća korišćena podela učenja na daljinu je ona prema prostorno-vremenskom ograničenju nastavnika i polaznika. Delimo ga na sinhroni i asinhroni oblik učenja na daljinu. Sinhroni oblik učenjana daljinu je približniji tradicionalnom načinu podučavanja jer se svi učesnici istovremeno nalaze na platformi preko koje se nastavni proces odvija, što nije slučaj kod asinhronog oblikaučenja (2).

SINHRONO UČENJE NA DALJINU

Sinhroni oblik učenja na daljinu omogućava usmenu dvosmernu komunikaciju u stvarnom vremenu, što stvara osećaj veće uključenosti u nastavni proces i smanjuje osećaj izolacije kod polaznika. Njegova veoma bitna karakteristika je mogućnost pokretanja diskusije među učesnicima u realnom vremenuodnosno mogućnost davanja dodatnih objašnjenja i razmene mišljenja (1,2). Tokom sinhronog učenja na daljinu evidentira se praćenje nastave i razvija osećaj timskog rada. Nastavni proces se stalno nadgleda, pa je moguće odmah ukloniti eventualne nedostatke (3).

ASINHRONO UČENJE NA DALJINU

Asinhroni oblik učenja omogućava veću fleksibilnost polazniku u planiranju vremena, kao i određivanju brzine savlađivanja gradiva. Nastavnik postavlja materijale i zadatke na osnovu kojih će vršiti ocenjivanje (2). Iako može da postoji mogućnost interakcije online npr. preko foruma, kao i razmene mišljenja preko elektronske pošte glavni nedostatak ovog oblika je što nema komunikacije uživo i zbog toga izostaje razvijanje komunikacijskih kompetencija (6).

PREDNOSTI UČENJA NA DALJINU

Osnovne dobre strane učenja na daljinu su smanjenje prostornih i vremenskih ograničenja, smanjenje troškova procesa obrazovanja i fleksibilnost (7). Nema troškova prevoza na mesto predavanja, kao ni troškova smeštaja i ishrane, što je pogotovo značajno ako je potrebna promena mesta stanovanja u dužem periodu. Fleksibilnost se ogleda u pristupu nastavi, bilo kad i bilo gde (1). Ovaj oblik nastave se lakše i bolje prilagođava potrebama tržišta. Može se organizovati relativno brzo za veliki broj učesnika što u značajnoj meri smanjuje troškove po polazniku (7). Na ovaj način obrazovanje postaje dostupno i onima kojima dolazak na nastavu ne bi bio moguć, zbog geografske udaljenosti ili zdravstvenih problema (3).

NEDOSTACI UČENJA NA DALJINU

Osnovni preduslov koji mora biti ispunjen je da postoje adekvatne digitalne kompetencije kako kod nastavnika,tako i kod i učenika (6).Potrebno je prilagoditi udžbenike računarskoj tehnologiji i odabrati odgovarajuće testove za nove načine provere znanja (1).

Nastavnicima je potrebno više vremena za pripremu materijala za nastavu, što može nekada da predstavlja značajno opterećenje. Podučavanje radi sticanja nekih praktičnih veština nekada nije moguće sprovesti na daljinu (7).

Pored nedovoljne tehničke opremljenosti postoji mogućnost i da nastanu iznenadni tehnički problemi usled nekvalitetne internet veze ili čak da dođe i do prekida internet konekcije naprimer usled poremećaja u snabdevanju električnom energijom (6).

Neophodan je visok stepen motivacije, odgovornosti i koncentracije kod učenika za adekvano praćenje nastavei teško je utvrditi da li je stvarno prate.Potrebna je samodisciplina jer je mnogo lakše odustati naročito kada je u pitanju asihroni oblik učenja (6).

Međusobna interakcija nastavnika i učenika/studenta je nekad nedovoljna i

slabija, naprimer zbog velikog broja polaznika. Postoji sklonost studenata da manje komuniciraju jedni sa drugima, a nastavnicima je teže da dobiju povratne informacije o svom podučavanju (7).

ZAKLJUČAK

Primena digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu može da poboljša kvalitet učenja. U našoj

zemlji došlo je do značajnog razvoja sistema podučavanja na daljinu kada su u pitanju ustanove visokog obrazovanja (3). Od ključnog značaja za realizaciju savremenog podučavanja na daljinu je postojanje stručnog i pedagoški kompetentnog nastavnika koji se stalno usavršava u oblasti informacionih tehnologija (1).

LITERATURA

1. Dobrić TM, Đurić IR. Uloga i značaj nastavnika u sistemu učenja na daljinu. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini. 2021;51(4):387-406.
2. Nikolić L. E-učenje u visokoškolskom obrazovanju iz perspektive kritičke pedagogije Paula Freirea. Nastava i vaspitanje. 2020;69(1):39-50.
3. Matijašević-Obrađović J, Ćirić M, Carić M. Zastupljenost DLS koncepta u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji. U: Zbornik radova 24. skupa Trendovi razvoja: "Digitalizacija visokog obrazovanja". Novi Sad, 21-23.02.2018. Novi Sad: Fakultet Tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2018:1-4.
4. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Okvir digitalnih kompetencija - nastavnik za digitalno doba. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, British Council, 2017.
5. Bingulac N, Matijašević J, Škorić S. Aspekti učenja na daljinu posmatrano iz pravne perspektive. U: Zbornik radova 27. skupa Trendovi razvoja: "Online nastava na Univerzitetima". Novi Sad, 15-18.02.2021. Novi Sad: Fakultet Tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2021:23-26.
6. Matijašević J, Carić M, Škorić S. Online nastava u visokom obrazovanju - prednosti, nedostaci i izazovi. U: Zbornik radova 27. skupa Trendovi razvoja: "Online nastava na Univerzitetima". Novi Sad, 15-18.02.2021. Novi Sad: Fakultet Tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2021:165-168.
7. Paar R, Marenić A, Tomić H. Podučavanje i učenje na daljinu - online nastava. U: Zbornik radova 13. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije, Transformacija geodetske struke kroz ciljeve održivog razvoja. Zagreb, 20-22.11.2020. Zagreb: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije. 2020:38-48.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPONDENCIJU:

Dr med. Igor Mikov,
 Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Vojvodine,
 Hajduk Veljkova 1, Novi Sad
 e-mail: igor.mikov96@gmail.com

PREDATO U ŠTAMPU: 11.2.2023.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 25.2.2023.